
Entretextos - Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), 2021, pp. 9-28

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5117912

Recibido: 23-02-2021 · Aceptado: 27-05-2021

El proyecto Madremonte quinta dimensión: la psicología cultural y la construcción de comunidades de práctica¹

*The Madremonte fifth dimension project:
cultural psychology and building communities of practice*

*Wane a'yatawaa jüchiki jiwuna'apü ja'rai ji'ipapa'a ji'ipajana:
Ekiiruwaaka ja'u tüü akua'ipaakat otta akumajaa kottirawaa jüpüla oulaka jüchiki kasa*

María Cristina Tenorio

mariacristina.tenorio@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle. Colombia

Jorge Armando García

armando.garcia@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle. Colombia

Resumen

El proyecto Madremonte es una investigación acción participativa -IAP- en el campo sociocultural y educativo, que, refinanciada y rediseñada en 2018, ha integrado estudiantes y profesionales de psicología, sociología y educación, con escolares, docentes y familias de tres Instituciones Educativas oficiales -IEO-, en dos municipios del departamento del Valle del Cauca, Colombia y una en el municipio de Cumbal, Nariño. Su objetivo es reconocer que el aprendizaje-servicio y la formación de practicantes universitarios y algunos docentes en modelos o interacciones educativas elaboradas desde la Psicología Cultural y las Ciencias Sociales, permitirá crear comunidades de práctica y aprendizaje, así como la apropiación social del conocimiento que facilite fortalecer y mejorar los aprendizajes de escolares, docentes, comunidades y universitarios participantes.

Palabras-clave: Psicología cultural, quinta dimensión, aprendizaje-servicio, comunidades de práctica.

¹ Artículo producto del trabajo de investigación en el marco del Proyecto de *Madremonte Quinta Dimensión*. Iniciativa de investigación educativa desarrollada por el Grupo de Cultura y Desarrollo Humano del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura del Instituto de Psicología, Universidad del Valle. Convocatoria interna 118, vicerrectoría de investigaciones, de esta misma universidad (2018-2020).

Abstract

The Madremonte project is a participatory action research -IAP- in the sociocultural and educational field, which, refinanced and redesigned in 2018, has integrated students and professionals of psychology, sociology and education, with schoolchildren, teachers and families from three official Educational Institutions - IEO-, in two municipalities of the department of Valle del Cauca, Colombia and one in the municipality of Cumbal, Nariño. Its objective is to recognize that service-learning and the training of university practitioners and some teachers in educational models or interactions developed from Cultural Psychology and Social Sciences, will allow the creation of communities of practice and learning, as well as the social appropriation of knowledge that facilitates strengthen and improve the learning of participating schoolchildren, teachers, communities and university students.

Keywords: Cultural psychology, fifth dimension, service-learning, communities of practice.

Juküjia kasa julu'u palirü pütchi

Jia wane a'yatawaa jumaa a'inraa julu'u tüü akua'ipaakat otta ekirajaakat, aapünaaka apüla neerü jüliakat jüpüla jünatia joo'u juyakat 2018, eere painwaajirain naa ekirajaashiikana namaa naa jüpu'yakanakana asanawaa jikii wayuu, naa kirakana jünain juchiki tü akua'ipaakat otta naa ekirajülüikana, namaa naa ekirajaashiikana, ekirajülüikana, otta napüshii naa yalakana julu'u apünüin ekirajiapala julu'u piama munusiipia julu'u tü mma Walle del Cauca otta wane julu'u tü municipio Kumpaltka anülia, chaa Nariño. Ju'uniraka achiirua jukua'ipa jia ayaawataa jiain tü ekirajaa-jumaa akaalijaa otta nekirajia naa o'ulakakana jaa'in ekirajia natuma naa julu'ukana ekirajjapia mulousukat otta noutku naa ekirajülüikana jüpüla nayan jiakuain musia kottirawaa jiale akumajuushi julu'ujee tüü Ekiiruwaaka ja'u tüü akua'ipaakat otta tüü juku'ipakat wayuu, jiain akumaleerüin kottirawaa juchiirua oulaka otta ekirajawaa, müin aka jaa'in aapawaa atumaa jukua'ipa tü atüjalaakat jüpüla achacheraa jumaa anaataa jukua'ipa ekirajawaa natuma naa ekirajaashiikana, ekirajülüikana, naa eekana napushua otta naa ekirajaakana julu'ujee tü ekirajaapülee mulo'usukot junainkana akua'ipaakat tüüwalai.

Pütchi jütchuimaajatikat: ekiiru'uwaakat jaa'u akua'ipaakat, ja'rai ji'ipapa'a shi'ipajana, atüjaa-painwajirawaa, kottirawaa jüpüla oulaka juchiki kasa.

Introducción

Origen y sentido del proyecto Madremonte

Desde hace casi una década, el gobierno colombiano resalta la importancia de implementar nuevas estrategias que contribuyan con el afianzamiento del bienestar y la inclusión social a nivel nacional, planes que posibiliten un desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades en contexto. Estos últimos objetivos, se pueden rastrear en las demandas y propuestas del Ministerio de Educación Nacional (2019, febrero 26), que buscan promover el desarrollo de programas que fomenten la convivencia escolar y el uso de TIC en las dinámicas educativas. La creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la institucionalización de

programas como el Plan Vive Digital, permiten vislumbrar el compromiso con el bienestar social y la educación, que profesan el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC).

Según el MINTIC (2019, noviembre 5), los principios del Plan Vive Digital, se resumen en dos objetivos generales. En primer lugar, siguiendo las orientaciones de la OCDE, este plan busca llevar a Colombia a establecerse como uno de los países líderes en la construcción y ejecución de aplicaciones sociales que, mediadas por TIC, contribuyan al desarrollo de las poblaciones desfavorecidas y de las esferas sociales que constituyen el funcionamiento del Estado. La finalidad de dicha estrategia refleja el interés del gobierno de impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), para planear e implementar nuevas y diversas formas de interacción social que favorezcan el desarrollo nacional; entre ellas, nuevas estrategias educativas que potencien las dinámicas de aula, la convivencia escolar y por tanto la enseñanza y el aprendizaje en los niños, jóvenes y docentes.

En el marco de los anteriores objetivos, el grupo de investigación (Cultura y Desarrollo Humano del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del Valle), financiado por el MEN, como parte del Programa de Investigación del CIER-SUR²; desarrolló (2014-2016), las primeras tres fases del proyecto MadremonTE Quinta Dimensión. Esta iniciativa, durante su primer año (2014), buscaba la integración de TIC al trabajo de aula en una escuela rural del municipio de Palmira (Valle), sin embargo, en el transcurso del tiempo (2015-2016), y gracias al reconocimiento de las interacciones de los escolares, pares y docentes eran conflictivas y monótonas, éste, se fue convirtiendo en un programa que de entrada proponía generar condiciones en el marco de comunidades de práctica (Wenger, 2001; Vásquez Bronfman, 2011), centradas en la exploración de posibilidades para la formación docente, así como en la aprehensión de recursos didácticos y la generación de condiciones que hicieran posible la interacción, aprendizaje y uso de herramientas educativas como las TIC, el juego o la narrativa, para promover la educación emocional y social de los escolares, la convivencia escolar y el aprendizaje colaborativo. Todo lo anterior, facilitó el enriquecimiento de esta apuesta investigativa, llevándonos, durante 2017, a modelar su introducción en una Institución educativa del oriente de Cali. Implementación que finalmente condujo a participar en las convocatorias internas de la universidad, para, después de ser aprobados por el comité de investigaciones, llevar

² El CIER-sur es el Centro de Innovación Educativa Regional del Sur Occidente colombiano, creado para investigar e innovar las dinámicas educativas del país. En 2014 lideró En programa de investigación "*Contexto Escolar, TIC y Cambio Educativo*". Sus objetivos se enfocaron en la introducción de las TIC en los contextos y procesos educativos formales. Se concentró en la formación docente para la investigación y educación, mediante el uso de las tecnologías informáticas actuales, teniendo en cuenta que su introducción se haría en un contexto social y cultural específico. El resultado se debía materializar en la construcción y sistematización de contenidos educativos que implicaran el uso de TIC y que se pudieran implementar a nivel nacional.

el proyecto a una segunda IEO del centro-oriente de Cali, y una IEO del cabildo indígena del municipio de Cumbal, Nariño (2018-2020).

El plan de trabajo de este proyecto, estuvo y está fundamentado en la propuesta de Michael Cole³ (1999), para proponer a niños y adolescentes de poblaciones marginadas o inmigrantes, ajenos a los modelos educativos dominantes en los Estados Unidos, actividades con sentido educativo, que les resultaran interesantes y fueran flexibles; con la particularidad de estar enmarcadas desde narrativas que retomaban los referentes culturales de los participantes y se desarrollaban a través de ordenadores, con el acompañamiento de estudiantes universitarios. Esta y otras particularidades del modelo, comprometían la motivación intrínseca de los estudiantes a la hora de participar en las actividades propuestas, promoviendo el aprendizaje colaborativo (Martín-moreno, 2004). Por su parte, los estudiantes universitarios funcionan como modelos para niños y adolescentes, que facilitan estructurar y significar positivamente la actividad educativa, la socialización y la identidad. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la Apropiación Social del conocimiento (ASC), corresponde a todas las iniciativas y modalidades que contribuyen en su democratización; podemos comenzar a concebir que proyectos como Madremonte Quinta Dimensión, se encargan de que, estudiantes de los programas de psicología, sociología y educación, apropien, mediante el aprendizaje, los hallazgos y resultados de investigaciones sobre educación social y familiar (Educamos Juntos, 2013), deserción, permanencia e inclusión en la educación superior que se vienen realizando en la Universidad del Valle desde el año 2005 (Tenorio, 2003; 2008; 2009; 2010; 2016).

En este sentido, el trabajo realizado en el marco del Proyecto⁴, que inicialmente tuvo como objetivo general la mediación e integración de TIC en el trabajo de aula, en su cuarta y quinta fase, se transformó en un proyecto de investigación y formación continua para la conformación de comunidades de práctica que facilitaban la constitución de escenarios y compromisos para el desarrollo de las iniciativas del Proyecto. Nos mostró la gran potencialidad del modelo educativo Quinta Dimensión y el aprendizaje-servicio, para transformar las interacciones que se dan en la universidad, el aula y las escuelas. Incluso, entre la universidad y la escuela. Demostró que los niños responden maravillosamente a una propuesta de aprendizaje que toma en cuenta su cultura y su historia como individuos y comunidad; brindándoles la oportunidad de tener otro lugar en el aula y la escuela. Al mismo tiempo, visibilizó los límites: **a)** si los profesores no están interesados en cambiar, o por lo menos reflexionar sobre su manera de enseñar, y, **b)** tampoco quieren usar las TIC -o cualquier otra herramienta, técnica educativa o recurso didáctico-, los niños no se van a beneficiar con la

³ Psicólogo cultural creador del modelo de actividad educativa *Quinta Dimensión*; estrategia diseñada e implementada en el Laboratorio de Cognición Humana Comparada de la Universidad de California.

⁴ Para mayor información sobre este proyecto, revisar su página Web: <http://cms.univalle.edu.co/amed/madremonte/>. Se debe señalar que la falta de presupuesto ha dificultado la actualización su portal y la introducción de las nuevas fases de trabajo. Aun así, la idea es que, a partir de las nuevas apuestas que venimos diseñando y programando, podamos actualizar y enriquecer esta herramienta educativa.

introducción de una u otra tecnología digital o no digital. De la misma forma, permitió reconocer que, e) si los estudiantes no logran la autorregulación y la autonomía en las interacciones educativas que promueve la escuela, no habrá aprendizajes significativos y seguirá predominando en las aulas la agresión y la violencia entre estudiantes y hacia el profesor. Podemos decir entonces, que la implementación de las diversas fases del proyecto, y los reconocimientos frente al cambio logrado en los grupos acompañados en las escuelas, en términos de convivencia y aprendizaje colaborativo, continuó movilizando la preocupación del Grupo Cultura y Desarrollo humano, sobre ¿Cómo contribuir con la transformación de los docentes y con ello modificar la actividad de socialización y de aprendizaje en el aula?, ¿cómo transformar la agresividad cotidiana en las aulas, que impide interesarse en el aprendizaje y en la colaboración, para transformar las dinámicas de aula y de interacción escolar? y, ¿qué cambios serían necesarios en el contexto y en las prácticas escolares para conectar el interés de los niños con el aprendizaje?, ¿cómo vincular a las familias con las escuelas? Como se verá a lo largo del documento, creemos que se necesita, con urgencia, espacios y modelos educativos, como los creados por la Quinta Dimensión, que permitan al docente volver constantemente sobre su quehacer y que contengan estrategias basadas en la actividad de los escolares y en el uso creativo de diversos recursos didácticos. Escenarios de colaboración y aprendizaje mediados por herramientas educativas diversas que impliquen el juego, la narratividad, la colaboración, la flexibilidad y la adaptabilidad (Cole, 1999). Por esta razón, como respuesta a las experiencias, preguntas y problemáticas planteadas hasta el momento, nos propusimos la tarea de explorar estrategias de investigación y acompañamiento que facilitaran la conformación de comunidades de práctica y de aprendizaje entre los practicantes de la Universidad del Valle que participan en el proyecto y algunos docentes y escolares instituciones educativas participantes.

La Psicología cultural, la Quinta Dimensión y el Aprendizaje humano

La preocupación por el carácter significativo de las experiencias de aprendizaje y la intención de comprometer a los niños con actividades educativas en escenarios diferentes a la escuela tradicional, llevaron a Michael Cole, a desarrollar la metodología “Quinta Dimensión” (Cole, 1999). Esta forma de trabajo busca *“hacer de la experiencia auténtica el fundamento de la educación”* (Dewey citado por Cole, 1999, 252), la llamada ‘Quinta’ Dimensión, por cuanto, al sobrepasar las dimensiones espaciales y temporales, podría concebirse como una que no se formula ni describe desde las Matemáticas, o la Física, sino que se constituye simbólicamente: aquella donde inscribimos el sentido y construimos los significados que le damos a nuestra vida. Como lo sugiere Lalueza (2013). En las primeras tres dimensiones encontraremos las cualidades físicas de la materia: la longitud, la profundidad y la cantidad. La Cuarta Dimensión corresponde a la temporalidad, mientras que la Quinta es creada por el

lenguaje, hace referencia a la dimensión narrativa, simbólica e imaginaria de la realidad humana y, por tanto, a su diversidad cultural.

La propuesta educativa “Quinta Dimensión”, se ha desarrollado en Estados Unidos (Cole, 1999), México (Rojas-Drummond, S.M. & Laboratorio de Cognición y Comunicación -LCC-, 1999; Quinteros, G., 2000), Uruguay (Viera, 2013; Da Silva, M., 2017; Da Silva, M.; Rivero, E.; Chiarino, C. y Pereyra, L.O., 2019), España (Padrós, M., Sánchez, S. y Luque, M., 2012; Luque, M. & Lalueza, J., 2013), Colombia (García, J., 2017; Quintero, C., 2019; Sánchez, J., & Bolaños, Y., 2019; Hurtado, N., & Moreno, J., 2018) y otros países. Se constituye como una alternativa a las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje tradicionales. Aborda de manera transversal los contenidos educativos (escolares y extraescolares), mediante actividades inclusivas, que involucran el conocimiento, la tecnología, el uso de medios y recursos diversos, el juego, la flexibilidad y la interacción colaborativa entre personas que se encuentran en distintos momentos de su proceso educativo, a través de un escenario narrativo fantástico. Esta metodología, implementada y adaptada en diversos extraescolares y ocasionalmente en escolares, no solo cuestiona las concepciones y prácticas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, propone una estrategia concreta para su transformación.

En este punto, no resulta descabellado señalar la importancia de modelos y proyectos como Madremonte Quinta Dimensión, por medio de iniciativas como éstas, se puede innovar la investigación, la intervención y el acompañamiento en el contexto escolar y comunitario, así como fundamentar las motivaciones para seguir investigando en el campo educativo, desde la perspectiva crítica de la Psicología Cultural y las Ciencias Sociales.

Nuestra perspectiva de educación

El trabajo de formación universitaria en el marco del aprendizaje-servicio para el acompañamiento en el contexto escolar que se dio y sigue dando en el marco del Proyecto Madremonte Quinta Dimensión, se encuentra fundamentado en la perspectiva de la Psicología Cultural propuesta por Michael Cole (1999). Desde su perspectiva, se propone la existencia y discusión entre dos psicologías. Una tradicional y hegemónica, que se basa en supuestos empírico-analíticos, organicistas y estadísticos, y otra orientación, denominada por este autor, como la segunda psicología, de corte histórico y cultural, centrada en el estudio de la mente como producto socio histórico y cultural, y no como una herencia genética que habla de una universalidad psíquica en la especie humana. Al igual que el autor, tomamos como base esta segunda psicología.

Como lo podemos ver cotidianamente, o bien, reconocer en postulados de pensadores como Jerome Bruner (1997), vista desde un paradigma socio-construccionista, la educación es una práctica que requiere de sujetos que intercambien saberes a través de palabras, gestos y símbolos. La educación es un fenómeno de interacción social presente en todos los escenarios en donde ocurren intercambios entre un integrante del grupo experto y otro que no lo es. Esta herramienta cultural, acaparada por padres y profesores, constituye el ‘instrumento’ con el que

los grupos sociales reproducen sus sistemas de creencias, prácticas, acumulados históricos, científicos, políticos, artefactos simbólicos, etc. Este proceso se da con el objetivo de asegurar la permanencia generacional de la cultura y, simultáneamente, ayudar a que “...*los niños humanos aprendan a usar las herramientas de creación de significado y construcción de la realidad, para adaptarse mejor al mundo en que se encuentran y para ayudarles en el proceso de cambiarlo según se requiera.*” (Bruner, 1997; 38). La educación tiene entonces dos funciones: 1.) ofrecer a los sujetos todas las herramientas de la cultura, construyendo conocimientos que permitan la comprensión del entorno social y físico; y 2.) proponer, propiciar y permitir los intercambios subjetivos necesarios para la construcción y transformación de realidades e identidades (Bruner, 1997).

En otros términos, podemos decir que desde la perspectiva de aprendizaje postulado por Lev. S. Vygotsky (1993), complementada y desarrollada por James V. Wertsch (1993), Bárbara Rogoff (2003), Michael Cole (1999), se respalda en una concepción sociocultural del aprendizaje y el desarrollo humano. Desde esta perspectiva, asumimos que los procesos psicológicos complejos -lenguaje y pensamiento- se construyen desde el nacimiento, en la interacción con los otros y en la participación en actividades propias del grupo social al que cada persona pertenece. La perspectiva sociocultural cuestiona la naturalización de la inteligencia y la universalización de valores y criterios para la comprensión de cada individuo o comunidad, lo que en el escenario educativo implica ante todo reconocer los saberes de nuestras diferentes culturas y pensarlas en su especificidad; dar cabida en las interacciones educativas, a los conocimientos y saberes, las concepciones del mundo, las lógicas de pensamiento de los pueblos a los cuales pertenecen los grupos sociales específicos y al bagaje propio y específico de cada uno. No se trata de tolerar, tampoco de adaptar, sino de acoger la diversidad y aprovecharla, darle un papel dentro de proceso de educación emocional, social y político, así como el desarrollo y la apropiación social del conocimiento.

De la misma forma, tomamos como referencia la propuesta de la Psicología y narrativa desarrollada por Jerome Bruner a lo largo de su obra, especialmente en los libros: *La Importancia de la Educación* (1987), *Actos de Significado* (1991), *Educación: Puerta de la Cultura* (1997) y *La Fábrica de Historias* (2003). En otros términos, esto quiere decir que partimos de la idea de que el ser humano construye un significado y un sentido sobre sí, los otros y el mundo, a partir de dialécticas y dialógicas narrativas que sitúan al yo en una realidad particularmente constituida por otros. Seres que, desde la singularidad de sus creencias y valores, aguardan para guiarnos y compartir el sentido de realidad que han construido colectivamente, en contextos, momentos y ambientes particulares, a lo largo de la historia.

Además de lo anterior, otros elementos que sustentan los principios teóricos y metodológicos del proyecto, se basan en la propuesta de Michael Tomasello (2003), quien facilita comprender que el surgimiento a la cultura es la base de los procesos cognitivos específicos de la especie humana. Igualmente, tomamos como principio, la Teoría de la Reproducción y los capitales postulada por el sociólogo de la educación Pierre Bourdieu (2001), de esta manera, gran parte de nuestra intervención con jóvenes universitarios, docentes y familias, pasa por el autorreconocimiento que realizan los participantes de su historia personal, su herencia social, los elementos familiares, educativos y contextuales que han influido en su formación, y su relación con el aprendizaje y el trabajo intelectual. Por esta razón, resulta imprescindible tener como eje transversal de trabajo, el estudio de la subjetividad y sus formas de constitución, y, por tanto, el enfoque clínico psicoanalítico. Autores como Anny Cordié (2000; 2007), Jacques Nimier (2008), e incluso el mismo Freud (1938), nos llevan a comprender que el psiquismo humano y la subjetividad tienen la base en el lenguaje y se produce en la relación, orientando

el establecimiento de vínculos, así como el marco interpretativo que nos permite analizar y acceder al universo subjetivo de los estudiantes, sus familias y profesores.

Por todo lo anterior, desde la Quinta Dimensión (Cole 1999), proponemos un marco narrativo, que fundamentado en los significados y elementos simbólicos que transitan en una comunidad, permita, el establecimiento de interacciones dotadas de sentido, que finalmente direccionen la colaboración activa y cooperativa de los participantes en un grupo, tenido en cuenta sus referentes y capitales. Además, como lo señala Lalueza (2013)⁵, no resulta descabellado afirmar que la construcción colectiva de un marco narrativo, que retome y dé un lugar preponderante a los referentes culturales de una comunidad, facilitará la cohesión de un equipo y el establecimiento de objetivos, compromisos y repertorios comunes, que direccionen las interacciones, promuevan la cooperación y el aprendizaje significativo. Todo lo anterior corresponde a lo que Lalueza denomina “Comunidades de práctica y aprendizaje”.

Es así como las Comunidades de práctica, aparecen como la posibilidad de afianzar el aprendizaje colaborativo y significativo. Para Wenger (2001), las instituciones educativas promueven la visión del desarrollo, como proceso individual separado de las actividades que conforman la cotidianidad y las prácticas extracurriculares de los aprendices. Cuestión que relaciona con la falta de sentido que los estudiantes les atribuyen a las actividades educativas formales. En este sentido, invita a reflexionar sobre las posibilidades de comprensión de las formas de aprender, que pueden tener perspectivas que conciben el desarrollo como un proceso de participación social, que se constituye en la actividad y la interacción (pág. 19). El principal punto de intereses de la teorización que hace Wenger (2001), es poner la base del aprender, en la participación social. En consonancia con Rogoff (2003), entiende la participación no solo como compromiso con ciertas actividades y personas, sino como un proceso amplio que consiste en participar de manera activa en las prácticas de grupo, para así construir identidades comunes: esto da forma a lo que hacemos, conforma quiénes somos y cómo interpretamos lo que hacemos. Comprende los componentes necesarios para caracterizar la participación social como un proceso de construcción de conocimiento. Para Wenger (2003), todos los escenarios sociales que implican significados, experiencias, grupos con objetivos e identidades comunes, corresponden a las comunidades de práctica. Según este mismo autor, este escenario puede brindar a los principiantes acceso a la competencia y a la vez provoca una experiencia personal de compromiso porque incorpora esa competencia a una identidad de participación. Desde su óptica, la interacción entre *experiencia* y *competencia* es un factor indicado para aprender. Son factores que deben mantenerse en tensión con la práctica.

En consonancia con esta visión y estrategia de trabajo colaborativo, aparece el aprendizaje-servicio. En uno de los artículos, publicados en la edición 5 del tercer año de la revista TZHOECOEN, dedicada a este concepto, se abarcan aspectos de estudios protagonizados por niños, adolescentes y jóvenes, en entornos educativos formales e informales, con respecto a su concepción y práctica en América Latina, reflexionando en sus orígenes regionales e internacionales como propuesta pedagógica; para finalmente, analizar su práctica en relación a los términos de ‘transición’ e ‘itinerario’ (Nieves, 2010, págs., 23-43). Estas actividades posibilitan que los niños, adolescentes y jóvenes pongan en práctica sus conocimientos al

⁵ Es preciso señalar que el grupo de investigación Cultura y Desarrollo Humano, tuvo un proceso de formación y acompañamiento dirigido por el profesor Lalueza. En 2012 tuvimos el acompañamiento durante un trimestre, de Marta Padrós, miembro de su equipo, y docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, nos introdujo en el modelo de 5ª Dimensión, que ella manejaba en dos comunidades. El profesor Lalueza nos visitó en varias ocasiones y compartió los fundamentos y resultados del trabajo que viene realizando con los estudiantes de Psicología de esa universidad, desde los años 90, para promover aprendizajes significativos y colaborativos, en el marco de varias comunidades gitanas y con base en un marco narrativo significativo para ellos.

servicio de la comunidad; al mismo tiempo, ellos adquieren y desarrollan competencias para la vida personal, profesional y cívica.

¿La narrativa de la Madremonte?⁶

Ahora bien, conociendo la perspectiva de trabajo, y el lugar que tienen conceptos que hemos desarrollado hasta este punto, podemos describir el lugar de la narrativa y la figura fantástica en el marco de la Quinta Dimensión. Según Lalueza (2013), el personaje mágico conoce lo que es conveniente para las comunidades a las que pertenecen los niños y *sostiene una relación de protección, cuidado y supervisión*, al tiempo que solicita apoyar su misión. Cumple la función de la norma y a la vez, permite incluir y restituir narrativas y referentes culturales propios de las comunidades participantes.

En Colombia, las leyendas y relatos sobre personajes mágicos aún perduran en el campo, y dado que la urbanización del occidente del país fue un proceso muy rápido, los abuelos de gran parte de los niños que viven actualmente en zonas urbanas fueron campesinos, y han transmitido a sus hijos y nietos las leyendas sobre personajes míticos. En el texto “Psicoanálisis de los cuentos de Hadas”, Bruno Bethelheim (2002) interpretó el sentido formativo de diversos personajes -muchos de ellos figuras fantásticas o míticas- que, en las tradiciones de las diversas culturas, encarnaban el modelo de conducta aprobado por los mayores, al tiempo que castigaban a quienes no respetaban los modelos sociales correctos. Estas figuras servían de construcciones culturales que funcionaban como un soporte social de la autoridad parental. Ahora bien, y teniendo en cuenta que queremos educar emocional, social e históricamente en el contexto escolar, el personaje mágico Madremonte es muy apropiado para renovar el significado de trabajo en el aula e introducir una autoridad que invite a promover un nuevo sentido de vida social y de cuidado de la naturaleza, al parecer desconocido para la mayoría de los niños y jóvenes con quienes hemos trabajado. En las comunidades educativas impactadas, Madremonte se convirtió en un ser misterioso y mítico que recorre el mundo proponiendo la construcción de grupos de aprendizaje que quieran aprender a cuidar el ambiente, los animales y los seres humanos. Por medio de este marco narrativo, las actividades propuestas en las aulas y con familias, pueden innovarse y diversificarse. La relación cultural con el personaje, así como la magia de las interacciones que se dieron con los participantes en las aulas de la escuela veredal en donde comenzamos el proyecto, la convirtieron en el personaje mágico que nos ayudó a dar sentido al aprendizaje escolar, introducir nuevas técnicas y herramientas, transformar las interacciones agresivas de los niños, y promover su formación.

⁶ Las generalidades del Proyecto y del marco Narrativo de la Madremonte pueden ser consultados en el trabajo de grado de Jorge Armando García, Madremonte 5D: Convivencia Escolar, Artes y TIC en la Escuela. Disponible en la biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. También se puede consultar el Trabajo de Grado elaborado por Christian Quintero en el año 2019. Denominado Por los Caminos de la Madremonte: La Quinta Dimensión y la Construcción de una Comunidad de Práctica en un Aula de la IEO San Juan Bautista de la Salle, Cali, Colombia.

Igualmente, facilitó ampliar, adaptar e implementar el modelo en la ciudad de Cali a lo largo de 2017, 2018 y 2019 y en Cumbal, desde finales de 2018.

Metodología

Diseño de la investigación

El Proyecto Madremonte, se trata de una investigación-acción participativa, de corte exploratorio y descriptivo, fundamentada en la Perspectiva de la Psicología Cultural y la Clínica Psicoanalítica. En consonancia con los planteamientos de Guba y Lincoln (1994), toma como principal referencia el paradigma interpretativo (hermenéutico, fenomenológico y etnográfico), en donde el investigador asume una posición participativa y dialéctica, que requiere de la descripción de casos específicos mediante ejercicios de interpretación, poniendo en el centro la narrativa y la voz de los individuos o comunidades con las cuales se trabaja. De la misma forma, se presenta como una modalidad para producir conocimiento desde una postura crítica, que, según estos mismos autores, debe producir caminos para la acción y la movilización social, cultural y política. De acuerdo con Ana Mercedes Colmenares (2012) la investigación-acción participativa -IAP- constituye “una opción metodológica de mucha riqueza, por una parte, permite la expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar un interrogante” (p. 104). Ahora bien, considerando que las posibilidades que dicho enfoque metodológico ofrece son tan amplias y que el proyecto se enmarca en el campo educativo, resulta importante, enfocarnos en la contribución que ésta ha brindado al campo educacional a partir de las ideas y prácticas de Paulo Freire (1971), Lawrence Stenhouse (1988), John Elliot (1993), Miguel Martínez Miguélez (2000), entre otros. Estos autores, desde su lugar enunciativo y sus propios intereses académicos, lograron señalar que la investigación-acción participativa en el aula o el campo educativo, condensa un proceso por medio del cual los sujetos investigados participan activamente de todo el curso de la investigación y de las acciones de intervención que se realicen, en aras de contribuir con la resolución de la crisis educacional, donde la deserción, la apatía por el conocimiento, o las carencias en la formación pedagógica, constituyen la cotidianidad.

Siguiendo a Martínez Miguélez (2000), la IAP en este campo, presenta una alternativa a las problemáticas enunciadas en tanto reconceptualiza la investigación educacional en términos más “participativos y con miras a esclarecer el origen de los problemas, contenidos programáticos, métodos didácticos, conocimientos significativos y las relaciones presentes en la comunidad de docentes” (p. 30), proponiendo con ello, categorías de análisis que discurren entre las actividades cotidianas que se desarrollan en el aula, los agentes que intervienen en ella y la red de significados inmersa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si revisamos el panorama colombiano respecto a la implementación de la IAP en el campo educativo, podemos encontrar que se ha preponderado en los últimos años, iniciativas académicas que han puesto en el centro del debate los aportes que dicha apuesta metodológica brinda al análisis e interpretación del plan de acción escolar. Entre estos investigadores, vale la pena enunciar los aportes hechos por Bernardo Restrepo (2004), José Federman Muñoz Giraldo (2002), Josefina Quintero Corzo (2002) y Raúl Munévar Molina (2002), quienes con sus trabajos nos han permitido acercarnos a una visión renovada del contexto escolar en un país con un constante conflicto entre la realidad social de los escolares y el mundo abstracto del discurso pedagógico que condensa el aula.

Construcción de Información

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el proyecto MadremonTE es una IAP, basada en los métodos clínico y el etnográfico: en la observación participante, la escucha atenta, así como la participación acordada y aceptada, en las actividades que conforman el trabajo de aula de los escolares y docentes participantes. Mediante acercamientos etnográficos, acompañamiento clínico -educativo, entrevistas, talleres (juego, narrativa, artes y TIC), grupos de discusión y seminarios, venimos produciendo conocimiento en el marco de la cultura y la cotidianidad escolar de las 4 IEO. Lo hacemos, poniendo en el centro las experiencias, identidades y saberes de la población impactada, para así mejorar su inclusión sociocultural y educativa. Ha dado como resultado, entre otras cosas, una sistematización de experiencias que se presenta como la oportunidad de registrar y llevar un seguimiento riguroso a las prácticas o actividades que conforman la investigación y que permitirá diversos ejercicios de análisis, divulgación y proposición para nuevas fases. Como en el caso del presente documento.

Fases de la investigación, participantes y fuentes de información

Se señala que este ejercicio de investigación comenzó en 2014 (Fase I), en una IEO rural de la ciudad de Palmira. La reflexión analítica que fue construyéndose mediante la actividad de investigación y de acompañamiento que comenzó en ese entonces y que perduró a lo largo de 2015 y 2016 (Fase 2 y 3), logramos llevar la presente iniciativa a la ciudad de Cali: A comienzos de 2017 (Fase 4), mediante la consecución de diversos recursos provenientes del grupo de investigación “Cultura y Desarrollo Humano”, modelamos la experiencia Quinta Dimensión en una IEO del oriente de la ciudad de Cali, con grandes resultados, que se tradujeron en la constitución de una comunidad de práctica y la introducción de la Quinta Dimensión a la mayoría de aulas de una de sus sedes. De la misma forma, desde el segundo semestre de 2018 hasta la presente fecha (Fase 5), la Vicerrectoría de Investigaciones comenzó la financiación y supervisión del proyecto en el marco de las convocatorias de investigación interna de la Universidad del Valle -UV-. Con base en este apoyo, logramos fortalecer el proceso en la primera IEO de Cali, construyendo una huerta escolar, así como llevar el modelo a otra IEO del centro-oriente de esta misma ciudad y a una IEO del cabildo indígena del municipio de Cumbal, Nariño. En total cuatro IEO.

Esta iniciativa se constituyó a partir de la participación de estudiantes universitarios de Psicología, Sociología y Educación, que estaban finalizando sus estudios y les interesó participar y aprender de manera práctica mediante procesos de acompañamiento e intervención social y comunitaria. En este caso, en el campo educativo, considerando la escuela como centro que además de formalizar la educación de las comunidades, se presenta como un espacio de construcción identitaria, así como de aprendizaje emocional, social y político de los niños, jóvenes, familiares y docentes que la transitan. Los escenarios que permitieron y conformaron la implementación de las cinco fases del proyecto, se dieron en el contexto escolar de tres IEO del valle del Cauca. Una en zona rural de Palmira entre el 2014 y el 2016, y dos en el oriente de Cali a lo largo del 2017, 2018 y 2019. Igualmente, en una IEO del cabildo indígena del municipio de Cumbal, Nariño en el 2019. De la misma forma, mediante los espacios formativos del Instituto de Psicología: **a)** Práctica de Fundamentación Profesional -PFP-, **b)** Práctica Profesional Supervisada -PPS-, **c)** Pasantías de Investigación -PI-; de la Facultad de Socioeconomía: **d)** Prácticas de Intervención Social -PIS-. Asimismo, en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle: **e)** Prácticas docentes -PD-.

Las interacciones que guiaron el plan de trabajo, promovieron la contribución de los estudiantes en las actividades llevadas a cabo actualmente en las IEO participantes. Estas estuvieron conformadas por cuatro espacios formativos. El primero, tuvo que ver con la participación en seminarios reflexivos y formativos que posibilitaron el diseño y la comprensión de lo que subyace a las propuestas de trabajo y actividades que cada practicante elaboró y propuso semanalmente, con base en lo que iba hallando en la escuela. El segundo, se relacionó con el desarrollo e implementación de estas propuestas y actividades, mediante la negociación con los actores de la población a la que ésta se dirigía -escolares y docentes-, así como por medio del trabajo práctico en la IEO, al implementar con apoyo de los docentes, actividades para el mejoramiento de las situaciones de cada aula. Propuestas debidamente discutidas, enriquecidas y consolidadas en los seminarios del grupo de aprendizaje universitario. El tercero, dio lugar a los seminarios o mesas de trabajo que permitieron discutir los hallazgos generales con los docentes, para crear así, estrategias de acompañamiento pedagógico y educativo conjuntas. Finalmente, un cuarto escenario, en donde, mediante la revisión y reconstrucción histórica de los barrios y escuelas, -observaciones etnográficas, talleres, grupos de discusión y entrevistas-, se ha emprendido la elaboración de un diagnóstico participativo, escolar y comunitario, a través de la caracterización de los participantes del proyecto, de la cultura y la cotidianidad escolar y comunitaria, por lo menos, de los barrios en donde se ubican las escuelas.

Criterios de inclusión o exclusión de las sedes, docentes y practicantes

Tuvo que ver con la disposición e interés de cada actor, respecto a la iniciativas y objetivos del proyecto. Las sedes educativas que participaron, contaban con docentes y coordinadores, que además de solicitar la presencia del proyecto después de su socialización, estaban previamente interesados en la formación profesional, la cualificación docente y la innovación educativa. Por su parte, los estudiantes practicantes que participaban, llegaron al proyecto, en busca de modelos alternativos de investigación sociocultural y educativa. Así como con intereses de realizar y aprender desde la práctica y trabajo en campo. Se debe señalar que se recibieron estudiantes de sexto semestre en adelante.

Tabla 1
Escuelas, aulas, participantes y actividades

Fases	IEO	Sedes	Aulas	Docentes	Practicantes	Investigadores /orientadores
Fase 1 (2014)	Palmira (1)	3	4 (0,1,3-1, 3-2)	4	4	6
Fase 2 (2015)	Palmira (1)	3	3 (3-1, 3-2, 3-6)	3	3	4
Fase 3 (2016)	Palmira (1)	1	3 (3, 4, 5)	3	5	2
Fase 4 (2017)	Cali 1 (1)	1	7 (2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2)	7	7	2
Fase 5 (2018-2020)	Cumbal, Cali 1 y 2 (3)	6	Cali 1: 7 Cali 2: 10	Cali 1: 7 / Cali 2: 10 Cumbal: 7	25	2

En la **tabla 1**, se describe la información de los practicantes y docentes que participaron en las cinco fases que ha conformado el Proyecto. Comenzaremos presentando las fases, las IEO, las aulas, los docentes y los practicantes que participaron en cada una de ellas. Fueron cuatro IEO. En la IEO de Palmira participaron trece docentes en total. Cuatro docentes en el proceso de aula y nueve de los seminarios de formación. En las dos IEO de Cali, participaron diez y siete docentes, mientras que, en la IEO de Cumbal, participaron siete. Todos y todas de manera interesada y voluntaria.

Hallazgos y Resultados

La *primera fase*, se desarrolló entre febrero y diciembre de 2014, mediante dos periodos de trabajo y en tres sedes de la IEO rural de Palmira. El primer semestre correspondió a un período diagnóstico en el que, mediante visitas de reconocimiento a la escuela y trabajo pedagógico y educativo con algunos docentes, fueron identificadas las características del contexto de dicha Institución. Además, se conformaron semilleros de investigación para la formación de practicantes o pasantes del pregrado en Psicología. Así, se construyeron y propusieron las primeras actividades que comprenderían o darían como resultado, la construcción del primer laberinto de misiones, que, conjuntamente con los profesores de una de las sedes de esta IEO, se les propondría a los niños de un tercer grado de una de sus sedes.

En el siguiente periodo de esta fase (agosto-diciembre de 2014), el proyecto fue desarrollándose en diversos escenarios y actividades: se culminó con las propuestas del primer laberinto Quinta Dimensión, se inició con la implementación del seminario de profesores para fundamentar la construcción y realización conjunto de nuevas actividades. Finalmente, se articularon a la investigación otras sedes, así como la participación de estudiantes de Psicología que cursaban las Prácticas de fundamentación y Profesionales. Es preciso señalar que, en los seminarios de profesores, además de reconocer y movilizar reflexivamente las concepciones y prácticas de los docentes, se tenía el objetivo de discutir los principios del modelo de la Quinta Dimensión que contribuían en la construcción de las actividades ofrecidas a los niños para su seguida implementación. En total, se llevaron a cabo treinta y una actividades en los grados de transición, primero y tercero de las tres sedes de la IEO rural de Palmira. Todas estas dinámicas, relacionadas con el quehacer educativo y pedagógico en el aula y en el marco de talleres 5D. Por su parte, los docentes tuvieron la oportunidad de participar activamente en 28 actividades, ofrecidas como espacio de formación, a lo largo del primer periodo (observaciones, entrevistas, talleres y seminarios). Asimismo, se debe aclarar que la finalidad que tenía la inclusión de estudiantes practicantes de Psicología, era brindar apoyo que facilitara la implementación del modelo educativo, mediante el acompañamiento en el aula al docente y a los escolares. También, se esperaba que los participantes contribuyeran en un diagnóstico o reconocimiento de lo que potenciaba u obstruía la introducción del modelo.

En la *Fase dos*, se continuó desarrollando el proceso de Madremonte, en tres sedes de la IEO rural de Palmira, enriqueciendo con ello el modelo de trabajo, al facilitar la identificación de factores personales, sociales, culturales e institucionales que impedían la óptima implementación del proyecto; comenzando a aprender a trabajar la resistencia de las profesoras participantes, para introducirse en discusiones y prácticas

pedagógicas y educativas diversas e innovadores. De manera general, en este periodo, se realizaron dos seminarios de formación con docentes, diversos encuentros personalizados, semana a semana, entre cada uno de ellos y el practicante asignado. Así como diversas actividades 5D con los escolares de los grados tercero. En total treinta y seis talleres de Madremonte y la Quinta Dimensión en los tres grados enunciados. Finalmente, se señala que las actividades que se llevaron en una de las sedes desde 2014 y durante 2015, permitieron introducir ejemplarmente los principios y fundamentos del Modelo en uno de los salones y seguir con un segundo periodo en esta fase de trabajo. Con la particularidad de utilizar técnicas y herramientas educativas diversas, no solamente basadas en TIC.

La educación emocional y social, las experiencias del equipo construidas durante la primera fase, así como la formación, experiencias y disposiciones de la profesora encargada del aula de tercero de la sede tres, se unieron a la narrativa, el juego y el arte, para mostrar una senda amable que facilitara la introducción y aplicación del modelo, en un aula de tercer grado, sin depender exclusivamente de la conexión a internet o la funcionalidad de las tabletas o demás TIC y siendo implementada en el contexto de la actividad cotidiana de enseñanza. Además, se enfatiza que los alcances de la anterior implementación, interesó particularmente al coordinador y a otros profesores de la sede tres, abriendo el camino para la introducción del modelo en todos los salones de esta escuela, durante 2016 y para la vinculación de familias al proyecto.

En la *fase tres*, y a lo largo de 2016, retomamos la implementación del Proyecto en el grado tercero de la sede tres de la IEO rural de Palmira, en donde veníamos trabajando desde la primera fase. En esta ocasión, las visitas y sesiones de trabajo en el marco de lo que denominamos las misiones 5D, se hicieron cada ocho días durante los primeros meses (febrero-junio). Posteriormente, solo se realizaron visitas de seguimiento o de enmarcación narrativa para sostener la curiosidad e interés de los escolares y escuchar los avances o necesidades de apoyo de la docente. Generalmente, una vez al mes. En este punto, señalamos que, en esta nueva fase, se integraron tres practicantes más, que acompañaron los grupos de cuarto y quinto grado. A lo largo del año, realizaron visitas mensuales y quincenales a cuarto y quinto, respectivamente, lo cual facilitó promover la introducción del proyecto. En total, realizamos cuarenta y siete actividades con escolares y en compañía de sus docentes. En ese año, los estudiantes de las aulas participantes, recibieron muy buenos puntajes en los simulacros Saber Pro. La IEO que estaba entre las últimas de los listados en este ámbito, pasó a ser una de las primeras diez de la ciudad. De la misma forma, al finalizar el año lectivo, con el coordinador y los docentes participantes, se construyeron los planes de intervención que resumían la experiencia de trabajo que habíamos tenido entre 2014, 2015 y 2016. La idea era contar con un protocolo de formación que integrara lo realizado en el marco del Proyecto Madremonte 5D, en la universidad y en algunas IEO de Cali.

Este momento de la investigación corresponde a los hallazgos y resultados del trabajo. De no ser por los aprendizajes logrados, no se hubiera diseñado un protocolo de investigación, intervención y formación, que facilitara la continuidad del proyecto en mención (en 2017 en Cali). Este protocolo busca formar practicantes desde la perspectiva de la Psicología Cultural, para orientar a algunos docentes en el uso del modelo y seguir enriqueciendo la investigación educativa desde una perspectiva Clínica y Cultural e impactar contextos educativos vulnerados o vulnerables.

En la *fase cuatro*, cuando finalmente trajimos el modelo a la ciudad de Cali, le apostamos a transformar las difíciles interacciones ocurridas en los salones y generar interés en los niños por los aprendizajes, mediante la Quinta Dimensión y la conformación de grupos de aprendizaje con los niños y comunidades de práctica entre docentes y practicantes. Fue un proceso que permitió posicionar el proyecto en una escuela y comenzar a afinar el modelo de formación universitaria y aprendizaje servicio, mediante la vinculación al campo de practicantes. Realizamos talleres en los salones de segundo, tercero, cuarto y quinto durante el año. Así como algunas actividades relacionadas con orientación familiar y formación de los docentes participantes.

Durante la *fase 5*, agosto de 2018 y junio de 2020, fortalecimos lo anterior mediante los aprendizajes servicio en la universidad, la educación emocional, social y política de los escolares, la promoción de la reflexión autobiográfica de los docentes en torno a su quehacer profesional, así como en el marco de actividades significativas y escenarios formativos, que, modelados desde la Quinta Dimensión, facilitaron la introducción de estrategias y herramientas educativas diversas. Durante el proceso de los cuatro semestres que conformaron esta fase, realizamos seminarios de formación para practicantes y docentes, en las aulas y actividades etnográficas en las escuelas. Igualmente, tuvimos la oportunidad de abrir espacios para el acompañamiento a casos en las escuelas, logrando desarrollar talleres de formación y orientación a las familias involucradas. Mediante esas actividades, en una de las IEO de Cali, se construyó una huerta escolar, lo cual permitió desarrollar actividades con los escolares. Mientras que en la otra IEO, logramos la consolidación de un semillero de investigación de estudiantes para la educación social y de género. De la misma forma, se introdujo dicho modelo en una IEO del municipio de Cumbal -Nariño-, desarrollamos un estudio de caso que nos facilitó caracterizar la escuela, la comunidad y comenzar a proponer de manera escolar y extraescolarmente, el cuidado del medio ambiente, la educación social, cultural y emocional.

Fue un proceso que mostró las grandes posibilidades del modelo, para trabajar por fuera del departamento, e incluso promover la territorialidad y la regionalización del conocimiento que se ha ido construyendo mediante esta investigación. El ejercicio realizado llevó a comprender la dinámicas de una institución que pretende desarrollar una educación que pone en juego los estándares, contenidos y principios orientados

desde el MEN y aquello que se conoce como educación propia, de ello se resaltan las actividades como la chagra, el cabildo escolar, la celebración de fiestas cósmicas y las mingas de trabajo y pensamiento, por medio de las cuales la institución ha logrado articular los conocimientos y saberes del territorio y la comunidad donde se encuentra ubicada.

Conclusiones

Como se ha planteado esta investigación, además de brindar escenarios de aprendizaje colaborativo a los universitarios y escolares, promover la educación emocional y social y facilitar la introducción de técnicas educativas diversas, desarrolló seminarios y talleres formativos a los docentes de las IEO participantes, para discutir las actividades y hallazgos construidos en las aulas con las que se trabajó, de tal manera que pudieran comprender la dimensión subjetiva del aprendizaje y su relación con el desarrollo biológico y sociocultural de los individuos y comunidades. Buscábamos constituir escenarios y estrategias (comunidades de práctica y aprendizaje) que integraran la universidad con las IEO, que permitiera comprender el universo simbólico que constituye el quehacer educativo de los docentes, así como lo que subyace a las modalidades de interacción que predomina entre los escolares. Igualmente, en el marco de estas actividades, se construyó la información que permitió alcanzar los objetivos de esta investigación. Se logró estudiar los referentes socioculturales que determinaban las prácticas de los docentes, los universitarios y los escolares, así como promovimos la educación emocional y social mediante el modelo mencionado y diversos recursos didácticos.

Se puede afirmar sin temor, que esta propuesta de investigación-acción, impactó positivamente a los escolares de las aulas; se dieron los acompañamientos a la práctica de los docentes participantes. De la misma forma, se contribuyó formativamente a los docentes, mediante la presentación de perspectivas psicológicas, educativas y pedagógicas innovadoras, que ponen en el centro la subjetividad, la historia y la cultura de las comunidades a las que estarán dirigidas. Por tanto, es imprescindible reconocer que, a través de este proceso, se puede formar desde la perspectiva de la psicología cultural, a practicantes, docentes e investigadores del Grupo “Cultura y Desarrollo Humano” del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, para fomentar la apropiación social del conocimiento y poner el Alma Mater al servicio de quienes más lo necesitan.

Referencias bibliográficas

Bruner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura* (Vol. 3). Madrid: Visor.

Bruner, J. (2000). *La educación, puerta de la cultura*. Visor. Madrid.

Bruner, J. (2003). *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. Fondo de Cultura Económica. Argentina.

Calderón y Narváez (2015). *Educación social en contexto adversos: microcolegios, macrocolegios y propuestas alternativas*. (Tesis de pregrado). Universidad del Valle. Santiago de Cali.

CIER-sur (2014). Presentación programa de investigación. Página web Univalle. “Contexto Escolar, TIC y Cambio Educativo”. Recuperado de: <http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu>.

Cole, M. (1999). *Psicología Cultural: Una disciplina del pasado y del futuro*. España: Ediciones Morata.

Colmenares, A. (2012). “Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción”, *Revista de Educación Voces y Silencios*, Vol. (3) 102-115.

Cordié, A. (2000). *Los retrasados no existen: Psicoanálisis de niños con fracaso Escolar*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Elliot, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Madrid: Editorial Morata.

Freire, P. (1971). *La educación como práctica de la libertad*. México: Editorial Siglo XXI (México, 1971).

Freud, S. (1930). *El malestar en la cultura*. Alianza Editorial. España.

García, J. (2017). *Madremonte 5D; Juego, arte y TIC en la escuela*. (tesis de pregrado) Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Geertz, C. (1973). *Interpretación de las culturas*. Editorial: Basic Books, Inc., Nueva York.

Denzin, N. & Lincoln, Y (1978). *Competing Paradigms in Qualitative research*. en: *Handbook of Qualitative Research*. California: eds., Sage, Thousand Oaks.

Hurtado Manrique, N., & Moreno Pardev, J. (2018). *Experiencias y limitaciones en el proyecto de intervención educativa la Quinta Dimensión (5D): El proyecto “El Club del mohán”*. *Trans-Pasando Fronteras*, (11).

IEO San Juan Bautista de la Salle. (2017). *Proyecto educativo institucional*. Cali, Colombia

Lalueza, J. L.; Crespo, I.; Pallí, C. & Luque, M. J. (1999). Intervención educativa, comunidad y cultura gitana. Una experiencia con nuevas tecnologías: la Casa de Shere Rom. En Essomba, M.A. (Ed.): Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural. Graó. Barcelona.

Quintero, C. (2017). Por los caminos de la Madremonte: La Quinta Dimensión y la construcción de una comunidad de práctica en un aula de la IEO San Juan Bautista de la Salle, Cali, Colombia. (tesis de pregrado) Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Restrepo, B. (2004). *“La investigación-acción educativa y la construcción del saber pedagógico”*, Revista Educación y Educadores, No. 7, Universidad de la Sábana. Bogotá, Colombia.

Rogoff, Barbara (2003). *The cultural nature of human development*. New York: Oxford University Press.

Rojas-Drummond, S.M. & Laboratorio de Cognición y Comunicación (LCC), (1999). “Creando comunidades de aprendizaje en escuelas primarias en México: una perspectiva sociocultural”. En *Educación*, Vol (9), P.29-40. Guadalajara, México: Secretaría de Educación Pública.

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículo. Madrid: Editorial Morata.

Tenorio, M. C. (2010). Universidad y Culturas: en busca de la equidad y la inclusión social en la Universidad del Valle. Memorias del Seminario Técnico Internacional Diagnósticos y Diseño de Intervenciones en Equidad Universitaria, en Talca, CINDA, Chile.

Tenorio, M. C. (2016). "Equidad en la Educación Pública Universitaria" En: Universidad del Valle: Reflexiones para un Plan de Desarrollo (pp. 55-77). Cali, Colombia: ed: Centro Editorial Universidad del Valle.

Tenorio, M. C. (2003). “Exigencias y posibilidades al investigar el desarrollo infantil en contextos particulares”. Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

Valls, R. (2000). Comunidades de Aprendizaje. Una práctica educativa de aprendizaje dialógico para la sociedad de la información. Tesis doctoral no publicada. Universitat de Barcelona.

Viera, A (2014), Implementación del modelo Quinta Dimensión 5D; Los mundos mágicos de Artemis. Revista de psicología conocimiento y sociedad. Recuperado de: https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_-_presentacion_entrega_1.pdf.

Viera, A. (2013). “Accesibilidad e inclusión educativa en contextos de Educación Especial”. *Informe Flor de Ceibo*. Universidad de la República, Uruguay.

Viera, A. y Da Silva, M. (2015). Implementation of the Fifth Dimension Model in the Special School in Uruguay. EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New

Vygotski, L. S. (1993). Pensamiento y lenguaje. Obras Escogidas, tomo 2 (pp. 9-348). [Trabajo original publicado 1934]. Madrid: Visor.

Vygotski, L. S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica. Barcelona.

Webgrafía

Da Silva R., Ornellas, A. (2017). Potencialidades de un modelo colaborativo para la apropiación de las TIC en un contexto de vulnerabilidad social. Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Tomado el 28 de octubre de 2020 de la página: <http://revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/532/potencialidades-de-un-modelo-colaborativo-para-la-apropriacion-de-las-tic-en-un-contexto-de-vulnerabilidade-social>.

Da Silva R., Ornellas, A. M.; Rivero, E.; Chiarino, C. y Pereyra, L.O. (2019). Aprendizaje colaborativo mediado por TIC en una escuela pública con niñez migrante de Montevideo. En: *Revista de Extensión Universitaria*, 9(11), 130-150. Recuperado de: [10.14409/extension.v9i11.Jul-Dic.8718](https://doi.org/10.14409/extension.v9i11.Jul-Dic.8718)

Luque, M. & Lalueza, J. (2013). “Aprendizaje colaborativo en comunidades de práctica en entornos de exclusión social. Un análisis de las interacciones”. *Revista de Educación*, 362. DOI: [10-4438/1988-592X-RE-2011-362-166](https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-362-166)

Martínez, M. (2000). “*La investigación-acción en el aula*”, Revista Agenda Académica, Vol. 7, No. 1, Universidad Simón Bolívar. Recuperado de: http://files.doctorado-en-educacion-2-cohorte.webnode.es/200000071-abf7bacf11/MARTINEZ_MIGUELEZ_La%20investigacion_accion_en_el_aula.pdf

Martín-Moreno, Q. (2004). Aprendizaje colaborativo y redes de conocimiento. Actas de las IX Jornadas Andaluzas de Organización y Dirección de Instituciones Educativas, 55-70. Recuperado de: http://webcasus.usal.es/edenred/documentos/Quintina_Martin_Moreno.pdf

Nieves Tapia, M. (2010). La propuesta pedagógica del “aprendizaje servicio”: una perspectiva latinoamericana. *Revista científica TZHOECOEN: Edición Especial dedicada al aprendizaje servicio*, (5), 23-43. Recuperado de: http://www.clayss.org.ar/04_publicaciones/TZHOECOEN-5.pdf

Padrós, M., Sánchez, S. y Luque, M. (2012). “Shere Rom: creando una microcultura para la inclusión socioeducativa”. *Quaderns de Psicologia*, Vol. 14, No. 2, p. 87-99. Recuperado de: <https://ddd.uab.cat/record/102537>.

Quinteros, G. (2000). “La quinta dimensión: un sistema de actividades educativas”. En: del Rio Lugo, N (coord.) *Ampliando el entorno educativo del niño*. UAM, México, pp.87-197. Recuperado de: <https://programainfancia.uam.mx/pdf/publicaciones/ampliando/quinta.pdf>

Sánchez Reyes, J. E., & Bolaños Martínez, Y. (2019). El aprendizaje-servicio como aporte a la formación profesional: un análisis de caso a partir de la metodología Quinta Dimensión. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 37(3), 541-556. Recuperado en: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.8197>.

Tenorio, M. C. (2008). ¿Para qué sirve ingresar a la universidad? Boletín El Observador Regional (Cidse), 6, 1-8. Tomado de: <https://psicologiacultural.org/psicocultural/index.php/articulos>.

Tenorio, M. C. (2009). Inclusión social en las universidades. Tomado de: <https://psicologiacultural.org/psicocultural/index.php/articulos>

Vásquez Bronfman, S. (2011). Comunidades de práctica. En *Educación*, 47, n.º 1, pp. 51-68. Recuperado de: <https://www.raco.cat/index.php/Educacion/article/view/244622> [Consulta: 8-02-2021].

Vive Digital (2014). TIC y Educación. Disponible en: <http://vivedigitalparalagente.gov.co/612/w3-article-19513.html>

Biodata

María Cristina Tenorio

Profesora Titular, Instituto de Psicología, coordinadora del Área de Clínica y directora del Grupo de Investigación “Cultura y Desarrollo Humano”, Centro de investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, Universidad del Valle, Cali, Valle del Cauca, Colombia. Investigadora Principal del proyecto Universidad y Culturas y *Madremonte* Quinta Dimensión. Teléfono móvil: 3104947254. Código Postal: 760032 (El Ingenio, Cali). E-mail: mariacristina.tenorio@correounivalle.edu.co.

Jorge Armando García

Profesor, Instituto de Psicología, Facultad de Humanidades. Coautor y Coordinador del Proyecto *Madremonte* Quinta Dimensión e Investigador y coordinador del Grupo “Cultura y Desarrollo Humano”, Centro de investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Teléfono móvil: 3182216029. Código Postal: 760034 (Meléndez, Cali). E-mail: armando.garcia@correounivalle.edu.co.